

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.13172086

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

ESTUDO DA PERDA DE MASSA EM BARRAS DE AÇO INSERIDAS EM DIFERENTES SOLUÇÕES

Daniele Méleques da Silva^{1*}, Iracira José da Costa Ribeiro²; Humberto Mycael Mota Santos³; Francielio da Paixão Freita⁴ e Ítalo Breno Sousa Nunes⁵

* danymelex85@gmail.com

^{1,2,3,4}Coordenação de Construção de Edifícios, Instituto Federal da Paraíba, Monteiro-PB, Brasil

⁵ Mestrando em Engenharia Civil e Ambiental, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil

RESUMO

A corrosão das armaduras é a causa de grandes problemas quando se trata de degradação das estruturas. Além disso, pode impactar em custos e danos desnecessários com manutenções que virão a surgir, comprometendo a vida útil e a durabilidade das edificações. O objetivo do trabalho é estudar a perda de massa em armaduras de aço em diferentes soluções, no decorrer do tempo. Foram realizadas medições de comprimento e de massa, como também análise visual. Inicialmente foram coletadas 8 barras de aço CA-60 de 4,2 mm de diâmetro em um canteiro de obras da cidade de Monteiro-PB. Foram escolhidas 4 barras para submeter ao ensaio e o restante serviu para observação e comparação. A metodologia foi adaptada de um ensaio desenvolvido por Lopes (2018), em que apresenta uma análise quantitativa da perda de massa por oxidação em barras de aço, no decorrer do tempo. Cada barra de aço foi colocada 2/3 do seu comprimento submersa em soluções de água. A barra 1 foi colocada em água destilada, a barra 2 foi colocada na solução de água destilada mais 50,0 g de NaCl (cloreto de sódio), a barra 3 foi colocada em água de torneira e a barra 4 foi colocada na solução de água destilada com 50,0 g raspa de tijolo. As barras ficaram submersas nas soluções por 107 dias. Após a retirada das soluções, apresentaram coloração escura e pequena variação na massa. Durante o ensaio foram observados aspectos avermelhados da oxidação nas soluções, sendo mais intensos na água destilada.

Palavras-chave: corrosão; aço; durabilidade; Monteiro-PB.

ABSTRACT

Corrosion of reinforcement is the cause of major problems when it comes to structural degradation. Furthermore, it can result in unnecessary costs and damages due to future maintenance, compromising the useful life and durability of buildings. The objective of the work is to study the effect of corrosion on 4.2 mm diameter CA-60 steel reinforcement in different solutions over time. Length and mass measurements were carried out, as well as visual analysis. Initially, 8 CA-60 steel bars with a diameter of 4.2 mm were collected at a construction site in the city of Monteiro-PB. 4 bars were chosen to be tested and the rest were used for observation and comparison. The methodology was adapted from a test developed by Lopes (2018), in which he presents a quantitative analysis of the loss of mass due to oxidation in steel bars over time. Each steel bar was placed 2/3 of its length submerged in water solutions. Bar 1 was placed in distilled water, bar 2 was placed in distilled water solution plus 50.0 g of NaCl (sodium chloride), bar 3 was placed in

tap water and bar 4 was placed in sodium chloride solution. distilled water with 50.0 g of brick scrap. The bars were submerged in the solutions for 107 days. After removing the solutions, they showed a dark color and small variation in mass. During the test, reddish oxidation aspects were observed in the solutions, being more intense in distilled water.
Keywords: Corrosion; steel; durability; *standardization*; *Monteiro-PB*.

1. INTRODUÇÃO

A engenharia tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade, com o passar dos anos, foi necessário desenvolver novos métodos e técnicas para resolver os problemas que surgiam ao longo dos anos. O estudo dos materiais possibilitou conhecer tecnologias inovadoras para a época, dentre essas se destacam o ferro, que foi imprescindível para a evolução de tudo que conhecemos atualmente. O descobrimento do ferro gerou grande impacto e promoveu mudanças na sociedade, a agricultura se desenvolveu com rapidez, novas construções foram criadas e foi possível o crescimento das cidades em todo o mundo. Com isso, o ferro se desenvolveu com a descoberta de novas técnicas, o tornando mais resistente a corrosão, com a adição do calcário na sua composição, foi possível ter uma melhor absorção das impurezas do minério (Neves; Camisasca, 2013).

A criação de novas forjas possibilitou o aumento da temperatura e aquecimento, obtendo o ferro em estado líquido, facilitando assim o seu manuseio, produção de materiais e equipamentos mais modernos, como armas de fogo, balas de canhão e sinos de igreja, posteriormente o uso do ferro se estendeu para residências senhoriais de grandes portões. Foi então, que em 1856 ocorreu uma grande mudança nesse meio, quando se descobriu como produzir aço, que é mais resistente que o ferro e pode ser produzido em grandes quantidades, servindo de matéria prima para diversas indústrias (Neves; Camisasca, 2013).

O aço tem desempenhado um papel fundamental na criação de estruturas seguras e resistentes. O aço é amplamente explorado devido as suas características de ductibilidade, maleabilidade e resistência, que o tornam um material versátil para diversas aplicações na construção civil, visto que o concreto sozinho não seria suficiente para combater as cargas e tensões atuantes devido os esforços de tração, torsão, flambagem, entre outros (Pfeil, 2022).

O aço na construção civil é um dos materiais mais usados, demandando cuidados com o seu manuseio e utilização. Desde a década de 1980, é crescente a preocupação da comunidade técnica internacional com os problemas causados pela corrosão nas armaduras, buscando as melhores técnicas para o desenvolvimento de projetos, execuções de obras e conscientização por parte dos construtores, assim como eventuais reparos e reforços que forem necessários. A detecção precoce da corrosão pode reduzir os custos de reparação, bem como evitar grandes consequências, como o colapso das estruturas e danos as pessoas (Sales et al., 2020).

Muitos construtores não cumprem os requisitos mínimos previstos em norma, seja por negligência ou por economia exagerada, o que acarreta prejuízos futuros e na redução da vida útil das estruturas. Diversas medidas poderiam ser tomadas para evitar esses problemas ainda na fase de projeto e na execução, como o cumprimento do cobrimento nominal mínimo, instalação de rufos e pingadeiras, realizar uma cura adequada, impermeabilização entre outras (Sales et al. 2020, p. 3).

Conforme especifica Gentil (2022) a corrosão pode ter consequências diretas e indiretas, e algumas delas econômicas, como: substituição de equipamento corroído; paralisação do equipamento por

falhas ocasionadas pela corrosão; emprego de manutenção preventiva – pintura, adição de inibidores de corrosão, revestimentos entre outros.

A degradação das estruturas de concreto armado é algo que afeta a construção civil em todo o mundo, muito relacionado aos problemas de corrosão que acarreta uma quantidade enorme de recursos envolvidos. Qualquer intervenção seja preventiva ou corretiva realizada em uma estrutura com grau significativo de deterioração foi da ordem de 40% dos custos de execução da parcela da estrutura atacada, podendo assumir valores ainda maiores com as perdas dos materiais removidos. (Meira, 2017).

A corrosão pode ser entendida como a deterioração de um material, que geralmente é metálico, por ação química ou eletroquímica do meio ambiente, que podem ser associadas ou não a esforços mecânicos. Esse desgaste é prejudicial para o material, uma vez que tornam inadequados para o seu uso inicial. Também existem deteriorações em materiais não metálicos como o concreto, borracha, polímeros, madeira, entre outros, entretanto, podemos entender que toda essa deterioração causada nos materiais é uma ação normal do meio ambiente, já que está em um constante processo de variação química (Gentil, 2022, p. 01).

O ambiente onde está inserido também tem um papel importante no agravamento da corrosão das estruturas de concreto armado, um dos principais meios onde os agentes agressivos vão agir é através da água e do ar, pois permitem a presença de sulfatos e cloretos que podem provocar a degradação do concreto e das armaduras (Bauer, 2019, p. 483).

A durabilidade do aço será fundamental para o cumprimento da vida útil de projeto especificada na norma, devendo garantir que seja inserida nas estruturas de forma correta e eficiente. Num sentido geral, a durabilidade pode ser entendida como a capacidade do material em suportar as solicitações para as quais foi concebido ao longo de um determinado período, em decorrência de um ou mais processos patológicos instalados de natureza físico-mecânica, química, biológica ou eletroquímica (Sales et al, 2020, p. 35).

A NBR 6118 (2023) trata a durabilidade como a capacidade que a estrutura tem em resistir as ações previstas e definidas pelo projetista e contratante. A norma ainda orienta ao projetista a considerar a durabilidade desde a concepção do projeto, incluindo a escolha adequada dos materiais, detalhes construtivos que minimizem a exposição a ambientes agressivos e medidas preventivas contra a corrosão das armaduras.

A NBR 15575 (2021) discorre sobre a vida útil de projeto, que seria “uma medida temporal da durabilidade de um edifício ou de suas partes (sistemas complexos, do próprio sistema e de suas partes: sistemas, elementos e componentes)”.

O processo corrosivo interfere na durabilidade da peça, diminuindo sua vida útil, sendo necessário estudos do comportamento corrosivo nas estruturas das edificações, portanto o objetivo do trabalho é estudar a perda de massa em armaduras de aço em diferentes soluções, no decorrer do tempo.

2. METODOLOGIA

O estudo em questão foi realizado no laboratório do Instituto Federal da Paraíba, *Campus* Monteiro. Inicialmente foram coletadas 8 barras de aço de 4,2 mm de diâmetro em um canteiro de obras da cidade de Monteiro-PB, onde eram usadas para armaduras de cintamento inferior ou reforço de

paredes estruturais. Foram escolhidas 4 barras para submeter ao ensaio e o restante serviu para observação e comparação. Foram feitas medições de comprimento e de massa, como também análise visual das barras.

A metodologia foi adaptada de um ensaio desenvolvido por Lopes (2018), em que apresenta uma análise quantitativa da perda de massa por oxidação em barras de aço, no decorrer do tempo.

A massa das barras foi obtida em uma balança de precisão da marca Bel Engineering modelo M214A, com capacidade de 210 gramas e precisão de quatro casas decimais, cuja barra foi colocada horizontalmente no prato da balança, como mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Balança com barra

Fonte: Os autores, 2023

Cada barra de aço foi colocada 2/3 do seu comprimento submersa em soluções de água em provetas. A barra 1 foi colocada em água destilada, a barra 2 foi colocada na solução de água destilada mais 50,0 g de NaCl (cloreto de sódio), a barra 3 foi colocada em água de torneira e a barra 4 foi colocada na solução de água destilada com 50,0 g raspa de tijolo. Essa solução foi feita com raspas de tijolo cerâmico que continha manchas de sais, após submetido ao ensaio de Eflorescência (ASTM C 67, 2013).

A Figura 8 mostra a extração da raspa com uma espátula. A raspagem foi superficial, extraindo a camada de sal em uma das faces. Os tijolos fabricados na região apresentam teores de sais, sendo verificado em pesquisas desenvolvidas por Ibiapino, Brito e Ribeiro (2017), como também por Brito et al (2018). As barras de aço são usadas para reforçar as paredes estruturais e ficam em contato direto com os tijolos. As soluções, num total de 100 ml, foram preparadas e colocadas em provetas graduadas e as barras foram inseridas dentro de cada uma, que foram fechadas com fita adesiva para não ter influência do meio externo. A previsão era de observar durante três meses.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As barras ficaram submersas nas soluções do dia 07/06/2023 até o dia 22/09/2023, tendo um tempo total de 107 dias, como mostra a Figura 2. Semanalmente foi observado o aspecto de cada barra, ocorrendo no início coloração alaranjada nas soluções. Com o passar do tempo foi formando um anel de crostas na parte superior de cada barra, correspondendo ao nível da solução aquosa. O processo se deu em ambiente fechado, sem influência do meio. O desgaste ocorreu naturalmente por influência dos componentes das soluções, visto que as provetas foram vedadas com fita adesiva.

Figura 2 - Barras inseridas nas provetas

Fonte: Os autores, 2023.

Com o fim do tempo estimado, foram retiradas todas as barras das soluções, limpas com papel toalha e analisadas as massas e aspectos físicos, buscando verificar qualquer alteração em sua seção ou comprimento. A Figura 3 mostra o estado das barras após a retirada das soluções, com detalhe das manchas e desgastes na barra.

Figura 3 – Barras após a retirada das soluções

Fonte: Os autores, 2023.

Todas as barras sofreram mudanças no aspecto visual, na parte submersa, apresentando um desgaste maior na parte do nível da água e coloração mais escura. Durante o ensaio foram observadas as colorações alaranjadas nas provetas, sendo mais intensas na da água destilada. A Tabela 1 mostra os resultados obtidos após a medição da massa.

Tabela 1 – Resultados das massas das barras

BARRAS	SOLUÇÃO	COMPRIMENTO (CM)	MASSA ANTES (G)	MASSA DEPOIS (G)	DIFERENÇA NA MASSA (G)	% DE DESGASTE
1	ÁGUA DESTILADA	23,65	15,9700	15,9149	0,0551	0,35
2	ÁGUA DESTILADA + NACL	23,20	15,6846	15,6518	0,0328	0,21
3	ÁGUA DA TORNEIRA	24,10	16,1616	16,0308	0,1308	0,81
4	ÁGUA DESTILADA + TIJOLO	23,50	15,8088	15,7317	0,0771	0,49

Fonte: Os autores, 2023.

Foram observadas diferenças de massa em todas as barras, enquanto os comprimentos não tiveram alteração, após 107 dias em contato com as respectivas soluções. A barra 1, em contato com água destilada, perdeu 0,0551 gramas de sua massa; a barra 2, em solução de água destilada mais sal (NaCl), perdeu 0,0328 gramas; a barra 3, em contato com água de torneira, perdeu 0,1308 gramas e a barra 4, em solução de água destilada e raspas de sais dos tijolos perdeu 0,0771 gramas da massa do aço. A água da torneira se mostrou o meio com maior perda de material, seguido da solução com raspas de sais dos tijolos. A porcentagem de perda de massa variou de 0,21% a 0,81%, representando um valor baixíssimo quando comparado a variação obtida por Lopes et al (2018) que variou de 2,02% a 6,55% em solução com cloreto de sódio, utilizando o ensaio de corrosão acelerada por imersão modificada (CAIM).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O experimento proporcionou uma visão técnica de como ocorre o processo de perda de massa e degradação de armaduras, comumente utilizadas no dia a dia, e como o meio pode acelerar a degradação do material ao longo de 107 dias.

O estudo mostra que as barras submersas apresentaram manchas que escureceram gradativamente, pois durante o ensaio percebeu-se que as manchas foram se intensificando ao longo do tempo, apresentando cor alaranjada.

As barras apresentaram textura e coloração diferente na parte que ficou submersa na solução. A perda de massa mostrou um resultado incoerente com a análise visual, pois no início do processo, a barra 1, imersa na água destilada, apresentou coloração e desgaste antes das demais, mas a porcentagem de perda de massa foi de 0,35%, enquanto a da água de torneira foi de 0,81%. Isso requer um estudo dos constituintes e teores de substâncias presentes nas soluções.

Para os construtores, é crucial aprofundar o entendimento sobre a corrosão de materiais, abordando tanto as questões técnicas envolvidas quanto as consequências práticas. Isso pode contribuir significativamente para evitar equívocos comuns no cotidiano da construção civil. Ademais, seria

interessante para futuras investigações realizar uma análise ampla da corrosão em diversos meios corrosivos e armaduras com diferentes diâmetros, buscando encontrar uma metodologia mais eficaz e averiguar a influência da água da torneira nas construções. Dessa forma, seria possível compreender os padrões de deterioração e sua conformidade com as normas técnicas vigentes.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 15575-1**: Edificações habitacionais — Desempenho Parte 1: Requisitos gerais. Rio de Janeiro, 2021.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 6118**: Projeto de estruturas de concreto - Procedimento. Rio de Janeiro, 2023.

BAUER, L. A. Falcão. **Materiais de construção**. 6 ed, Rio de Janeiro: LTC, 2019.

BRITO, W. O; RIBEIRO, I. J. C; MELO, K. E. L. A; BEZERRA, I. J. C.; SOUZA, T. L. Análise da resistência mecânica, absorção e eflorescência de blocos cerâmicos na Paraíba. In: 6ª

CONFERÊNCIA SOBRE PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE EDIFÍCIOS - PATORREB, Rio de Janeiro/BR, 2018. **Anais** [...]. Rio de Janeiro, 2018.

FALCONI, F. et al. **Fundações: teoria e prática**. 3. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2019.

GENTIL, Vicente. **Corrosão**. 7 ed, Rio de Janeiro: LTC, 2022.

IBIAPINO, R.; BRITO, W.; RIBEIRO, I. J. C. Avaliação da formação de eflorescências em blocos cerâmicos. In: XIII CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE PATOLOGIA E REABILITAÇÃO DE ESTRUTURAS (CINPAR 2017), 2017, Crato - CE. **Anais** [...], Crato-CE, 2017. V 1 B. p. 504-514. ISBN: 978-85-65425-32-2.

LOPES, F. L. C. et al. Análise quantitativa da perda de massa por oxidação em barras de aço carbono CA-50: uma proposta metodológica para a contextualização do estudo da corrosão em cursos de engenharia civil/IFS. In: SIMPÓSIO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO DE SERGIPE, 10., 2018, São Cristóvão, SE. **Anais** [...]. São Cristóvão, SE, 2018. p. 440 - 452.

MEIRA, Gibson Rocha. **Corrosão de armaduras em estruturas de concreto: fundamentos, diagnóstico e prevenção**. João Pessoa: IFPB, 2017.

NEVES, O. R; CAMISASCA, M. M. **Aço Brasil: uma viagem pela indústria do aço**. Belo Horizonte: Escritório de Histórias, 2013. ISBN 978-85-87981-48-6.

PFEIL, Walter. **Estruturas de aço: dimensionamento prático**. 9. ed, Rio de Janeiro: LTC, 2022.

SALES, Almir et al. **Corrosão e degradação em estruturas de concreto: teoria, controle e técnicas de análise e intervenção**. 2 ed, Rio de Janeiro: Grupo Editorial Nacional, 2020.